

**ЖИСМОНИЙ ФАОЛИЯТНИНГ МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ
БОЛАЛАР РИВОЖЛАНИШНИНГ ТУРЛИ СОҲАЛАРИГА ТАЪСИРИ**

Тўраев Ахрорбек Тождинович

Андижон давлат Педагогика институти

Жисмоний маданияти ўқитувчиси

E-mail: torayevaxrorbek@gmail.com

Алиева Гавхарой Абдумуталиповна

Намаган давлат университети,

Физиология кафедраси эркин изланувчиси

e-mail: gavharoy1986@umail.uz

Аннотация: Мазкур мақолада ҳар бир мактабгача ёшдаги бола учун жисмоний тарбия фанининг ҳаётий жиҳатдан ўрни, спорт билан мунтазам шуғулланиш, амалий машқларнинг вазифалари, жисмоний машғулотларни ташкил этилишининг асосий босқичлари келтирилган.

Калит сўзлар: Мактабгача давр, жисмоний фаоллик, когнитив фаолият, жисмоний ривожланиш, ижтимоий муҳит, гиподинамия, жисмоний маданият, спорт.

**ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫЕ
СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ**

Аннотация: В данной статье представлена жизненно важная роль физического воспитания для каждого ребенка дошкольного возраста, регулярных занятий спортом, задачи практических занятий, а также основные этапы организации физического воспитания.

Ключевые слова: Дошкольный период, физическая активность, познавательная деятельность, физическое развитие, социальное окружение, гиподинамия, физическая культура, спорт.

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON VARIOUS AREAS OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS.

Annotation: This article presents the vital role of physical education for every child of preschool age, regular sports, the tasks of practical training, as well as the main reasons for organizing physical education. Good health is the foundation of learning and academic performance. In children and youth, health is akin to growth. An extensive literature demonstrates that regular physical activity promotes growth and development and has multiple benefits for physical, mental, cognitive, and psychosocial health that undoubtedly contribute to learning. Moreover, many adult diseases have their origins in childhood. This finding, together with the finding that health-related behaviors and disease risk factors may track from childhood into adulthood, underscores the need for early and ongoing opportunities for physical activity.

Key words: Preschool period, physical activity, cognitive activity, physical development, social environment, hypodynamia, physical culture, sport.

Республикамизда мактабгача таълим ёшидаги болаларни соғлиғини сақлаш ҳамда жисмоний тарбия ва спорт соҳаларини ислоҳ қилиш юзасидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ушбу тизимларни такомиллаштириш баробарида болалар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга мазкур соҳада давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида аҳамият қаратилмоқда.

Жумладан, 2025 йилга қадар Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, 2022 йилга қадар юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, болаларнинг соғлом турмуш

тарзини кўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллиги даражасини ошириш концепциялари ҳамда соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тасдиқланди ва ижрога қаратилди.

Жисмоний фаоллик ва асосий ҳаракат қобилиятлари ёш болаларнинг соғлиғини сақлаш ва ривожлантиришнинг ҳозирги ва келажакдаги траекторияларининг муҳим таркибий қисмидир. Bierman & Torres (2016), Diamond & Ling (2016) асарларида жисмоний фаолликнинг ривожланиши боланинг уйқусини яхшилаши, ҳаётий органларга кислород оқимини ошириши, миядаги қон оқимини яхшилаши, стресс ва депрессияни камайтириши мумкинлиги қайд этилган. Жисмоний ривожланиш (нутқ, ижтимоий ва когнитив қобилиятларни ривожлантириш билан бир вақтда) бола ривожланишининг асосий йўналиши ҳисобланади (Tompsett et al. 2017). Мактабгача ёшдаги болаларнинг когнитив ривожланиши муаммоси уларнинг мактабга тайёргарлиги зарурати билан белгиланади. Шу муносабат билан, катта ёшдаги мактабгача ёшдаги боланинг ёш хусусиятларига кўпроқ мос келадиган тадбирларда когнитив фаолиятини ривожлантириш учун ташкилий ва педагогик шароитларни топиш муаммоси долзарб бўлиб қолади.

Сўнгги пайтларда смартфон ҳамда компьютер воситаларида турли виртуал ўйинларнинг салмоғини ортиши сабабли болаларнинг ҳаракат фаоллигида сезиларли пасайиш кузатилмоқда; таълим жараёнини интеллектуализация қилиш натижасида болаларнинг турмуш тарзида гиподинамиянинг ортиши жисмоний ва ақлий ривожланишида ортда қолиш ҳамда саломатлигини издан чиқишига сабаб бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида мактабгача таълим ташкилотларида ва оилардаги вояга етаётган мактабгача таълим ёшидаги болаларни турмуш тарзини илмий асосланган ҳолда ташкил этиш заруриятини юзага келтиради.

Жаҳон Соғлиқни сақлаш Ташкилотининг (ЖССТ) янги тавсияларига кўра, соғлом бўлиб ўсиш учун беш ёшгача бўлган болалар экранлар олдида ёки

аравачалар ва креслоларда камроқ вақт ўтказишлари, яхши ухлашлари ва фаолроқ ўйинлар билан шуғулланишлари керак.

" Ҳамма учун саломатликни таъминлаш инсон ҳаётининг биринчи босқичлариданоқ соғлиқ учун энг қулай амалиётларга риоя қилиш зарурлигини англатади, эрта болалик – бу жадал ривожланиш даври ва бу оиланинг турмуш тарзини боланинг соғлиғини яхшилаш манфаатларига мослаштириш мумкин бўлган пайт", – дейди ЖССТ Бош директори доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.

ЖССТ 2021 йил учун ҳисоботида 194 мамлакат орасида 50 дан ортиқ саломатлик кўрсаткичлари бўйича сўнгги маълумотлар келтирилган. Ушбу ҳисоботда мамлакатимизда беш ёшгача бўлган болаларнинг ўлим даражаси (2019) 1000 чақалоқдан 17та болани ташкил этади ва ўртача қийматдан 2,1 баравар кўп (8 та 1000 чақалоқ учун). 5 ёшгача бўлган болаларнинг 9,9 фоизда ўсишнинг кечикиши (ЖССТ Европа минтақасига қараганда 1,7 баравар кўп), репродуктив ёшдаги аёлларнинг 24,8 фоизда (1,3 баравар кўп) анемия мавжуд [11]. Ушбу касалликлар, аномалиялар ва жисмоний фаоллик бўйича жорий тавсияларга риоя қилмаслик натижасида дунё бўйлаб ҳар йили барча ёш гуруҳларидан 5 миллиондан ортиқ одам вафот этади. Бугунги кунда катталарнинг 23% дан ортиғи ва болаларнинг 80% жисмоний фаоллик етишмаслигидан азият чекиб келмоқда. Агар соғлом жисмоний фаолият билан боғлиқ тўғри одатлар, чекланган ҳаракатчанлик ва уйқу даврлари ҳаётнинг бошиданок сингдирилса, бу болалик, ўсмирлик ва балоғат ёшида тегишли хатти-ҳаракатларнинг шаклланишига ёрдам беради.

Мактабгача ёшдаги болалар ҳаракатларнинг асосий турларини мустақил равишда ажрата оладилар, қисман уларнинг элементларини қандай ажратишни билладилар, ўз ҳаракатларининг натижаларини намуна билан таққослаш орқали баҳолашга ҳаракат қиладилар. Мактабгача тарбия муассасасида катта ёшдаги мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳаракатга бўлган табиий эҳтиёжларини қондиришга ҳаракат фаолиятининг турли шакллари оқилона бирлаштириш орқали эришиш мумкин, масалан: эрталабки гимнастика ва уйқудан кейинги

гимнастика, сайрда очик ўйинлар, жисмоний тарбия дақиқалари, жисмоний тарбия машғулотларининг ҳар хил турлари, болаларнинг мустақил ҳаракат фаолиятини ошишига олиб келади.

Ҳозирги босқичда мактабгача таълимнинг самарадорлиги нафақат болалар боғчасида олинган билимлар ва шаклланган кўникмалар йиғиндиси, балки шахсий фазилатлар, ривожланган когнитив жараёнлар (ихтиёрий эътибор, хотира, фикрлаш ва бошқалар билан тавсифланади) [3]. Каттароқ мактабгача ёшдаги боланинг жисмоний фаолияти ақлий жараёнларни қайта қуриш ва ривожлантириш билан боғлиқ. Мактабгача ёшдаги болани ривожлантириш учун ўқув маконини ташкил этиш самарадорлиги, унинг ўқув фаолияти болаларнинг когнитив ривожланишига юқори талабларни қўядиган кейинги ёш босқичига ва мактаб таълими даврига тайёрлигини белгилайди.

Ҳар қандай шароитда ҳам болалар саломатлигини ва жисмоний сифатларини яхшилайдиган машғулотлар билан таъминлаш ва уларга кенг кўламдаги жисмоний машғулотлардан келиб чиққан жисмоний тайёргарлик кўникмаларини ўргатиш керак. Ушбу вазифаларни бажариб, яратилинаётган муҳит ва танлаган таълим услублари ҳамда техник усулларини тузиш орқали мактабгача таълим ёшидаги болаларни когнитив ривожланишига хисса қўшиш мумкин.

Мактабгача ёшдаги болаларнинг жисмоний тарбия назарияси тананинг меҳнат қобилияти имкониятларини, пайдо бўладиган қизиқиш ва эҳтиёжларни, визуал-самарали, визуал-хаёлий ва мантиқий фикрлаш шаклларини, мавжуд фаолият турининг ўзига хослигини ҳисобга олади, уларнинг ривожланиши билан боғлиқ ҳолда боладаги асосий ўзгаришлар юзага келади ва боланинг ривожланишининг янги юқори босқичига ўтишга тайёрлайди [4]. Мактабгача ёшдаги боланинг потенциал имкониятларини билиш ва ҳисобга олган ҳолда, жисмоний тарбия назарияси жисмоний тарбиянинг бутун ўқув мажмуасининг илмий асосланган дастури (ҳаракат кўникмалари, жисмоний фазилатлар, баъзи бир бошланғич билимлар) талабларини таъминлайди, уларнинг ассимиляцияси

болаларга билим беради. Болаларнинг ҳаракат фаоллиги даражаси ва уларнинг сўз бойлиги, нутқни ривожлантириш ва фикрлаш даражаси ўртасида бевосита боғлиқлик ўрнатилади.

Жисмоний машқлар таъсири остида танадаги ҳаракат фаоллиги уйқуни яхшилайдиган, болаларнинг кайфиятига ижобий таъсир кўрсатадиган, уларнинг ақлий ва жисмоний кўрсаткичларини оширадиган биологик фаол бирикмалар синтезини оширади. Бола табиатан доимо ҳаракат қилишга тайёр, ҳаракатда у дунёни ўрганади. Ўз навбатида, мактабгача ёшдаги болаларнинг ақлий ривожланиш жараёни уларнинг юқори ҳаракат фаоллиги шароитида содир бўлади. Мунтазам ўзаро фаолият ҳаракатлар билан миянинг ярим шарларини боғлайдиган кўп сонли нерв толалари ҳосил бўлади, бу эса юқори ақлий функцияларнинг ривожланишига ёрдам беради.

Болаларнинг ҳаракат фаолияти боланинг умумий жисмоний ривожланиши учун алоҳида аҳамиятга эга [8]. Болаларнинг жисмоний тарбиясини амалга ошириш учун қуйидагилар киради:

- Болаларнинг жисмоний саломатлиги ва жисмоний ривожланиш даражасини таҳлил қилиш ва баҳолаш.

- Маълум бир давр учун (масалан, ўқув йили учун) жисмоний тарбия вазифаларини шакллантириш ва болаларнинг ҳар бирининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бошланғичларини аниқлаш.

- Муайян шароитларда ишлашнинг энг мос воситалари, шакллари ва усулларини танлаб, маълум бир тизимда таълим жараёнини ташкил этиш.

- Мақсадларга эришиш йўлидаги қийинчиликларни олдиндан билиб, яқуний натижанинг керакли даражасини лойиҳалаш.

- Эришилган натижаларни дастлабки маълумотлар ва қўйилган вазифалар билан солиштириш.

- Касбий маҳоратни ўз-ўзини баҳолаш, уни доимий равишда такомиллаштириш.

Кундалик ҳаётда ишлатиладиган барча ҳаракатлар, масалан, юриш, югуриш, сакраш каби кўникмалар, шунингдек, вазнини бошқариш ҳамда тезлик ва йўналиш ўзгариши билан ҳаракатланиш қобилиятлари ва тушунчалари фойдали жисмоний кўникмалардир. Ушбу кўникмаларнинг баъзилари болаларга жиҳоз, ускуналар устида ёки фазода муаллақ ҳаракатланаётганда ўз таналарини бошқаришда ёрдам бериш учун ишлатилади. Самарали жисмоний ҳаракатларнинг, айниқса спорт ва рақс ҳаракатларининг ижобий таъсири жуда кўп. Серҳаракат, чаққон ва жозибали ҳаракатларни намойиш этадиган болалар одатда жисмонан тенгдошлари орасида яққол ажралиб туради. Бундан ташқари футбол, баскетбол ёки сузиш каби спорт фаолият турларида натижа кўрсатган бола одатда кўп йиллар давомида ушбу фаолият билан шуғулланади.

Мактабгача таълим ташкилоти жисмоний тарбиясининг асосий мақсадларидан бири бу болалар ўзларининг фаол ҳаёт тарзини ривожлантиришларига ўргатишдир. Болалар (Армстронг 1989) "Фаолиятнинг мустақиллиги" ўз руҳий ва жисмоний фаолиятининг мустақиллиги деган тушунчага эга бўлиши керак. Яъни, улар ўқитувчи дарс бергандан кейингина эмас, балки одатдаги ҳаёт тарзининг бир қисми сифатида қабул қилиб фаол бўлишлари керак.

Жисмоний тарбия дарслари асосан амалий ҳаракатлардан иборат бўлса-да, у сўзлар ва тушунчаларни эгаллашни рағбатлантириши, шунингдек ҳар бир боланинг фикрлаш жараёнини машқ қилдириши керак [9]. Масалан, гимнастика ва рақс машғулотида, болалар ҳаракатлар кетма-кетлигини режалаштирганда, улар ҳаракат атамалари ва тушунчаларини англаши ва бир қанча ҳаракатларни ақлан жамлаши керак, улар ҳаракат талабларини самарали, хавфсиз ва ижодий ўзлаштирадилар. Шунингдек, ижодий ва ҳамкорликдаги ўйин фаолияти ёш болаларнинг фикрлаш 20 жараёнларини фаол ва яратувчан усуллар билан амалга оширадиган самарали воситани таъминлайди.

Юқорида айтилганларнинг барчасига қўшимча равишда, мактабгача даврда, спорт билан шуғулланаётганда, боланинг устуворлигида дўстлик, бирдамлик,

адолат каби ижтимоий қадриятлар ҳам шаклланади, шунингдек, гуманистик характер шаклланади [6]. Бошқа болалар билан мулоқот қилишда муайян хулқ-атвор қоидалари ўрнатилади, улар мактабгача ёшдаги боланинг ишончини, умуман ўзини ўзи кадрлашини ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади ва бола ҳам яхшироқ бўлиш учун ижобий мотивацияни шакллантиради.

Замонавий ижтимоий муҳитда жисмоний тарбия мусобақалари болага ижтимоий ҳаётнинг мустақил соҳасига мослашишга ёрдам бериши катта аҳамиятга эга. Вазифаларни бажаришда бола мактабгача ёшдаги бола ва унинг ижтимоий муҳити ўртасидаги таълим салоҳияти, мулоқот қобилиятлари ва шахсий ўзаро муносабатларни тўплайди. Нафақат очиқ ўйинлар, балки ҳар қандай жисмоний ўйинлар ҳам болани маънавий ва эстетик жиҳатдан ривожлантиради. Жисмоний тарбия дарслари ёрдамида ўқитувчилар болаларни шахсинг кўп қиррали ривожланиши, юқори коммуникатив қобилиятлар ривожланадиган маълум бир жамият билан таништирадilar. Болаларни бир хил ёшдаги болалар билан спорт тўғаракларига юбориш жуда муҳимдир [7]. Улар бир-бирига ёрдам беришни ўрганадилар, ҳаракат қилиш қийин, чунки ҳар қандай мусобақалар куч учун синовдир, айнан шу ерда бола ҳис-туйғуларини назорат қила олиши ва қолган иштирокчилар билан биргаликда ҳаяжонни енгиши керак. Спорт билан шуғулланадиган мактабгача ёшдаги болалар кўпроқ онгли бўлишади, чунки уларга қийинчиликларни енгиш ва белгиланган мақсад ва вазифаларни енгиш учун куч орқали қатъият ўргатилади.

4-

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев А., Хонкелдийев Ш. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти // Тошкент – 2005.
2. Арслонов Қ.П, Абдуллаев Ш.Д, Ибрагимов М.Б. Жисмоний маданият дарсларида инновацион технологиялардан фойдаланиш // Тошкент – 2016.
3. Ачилов А.М., Акрамов Ж.А., Гончарова О.В. Болаларнинг жисмоний сифатларини тарбиялаш // Тошкент – 2009.

4. Веретенникова, А. Ю. Влияние физического развития на развитие познавательной деятельности у детей дошкольного возраста // Челябинск -2012.
5. Гаврилов Д.Н. Физическая активность и ее влияние на здоровье школьников / Д.Н. Гаврилов, Е.В. Антипова, А.В. Малинин и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2018.
6. Галушко И. Г. Социализация и индивидуализация растущего человека в процессе подвижной игровой деятельности и двигательной активности / И. Г. Галушко, Н. Г. Зайцева, А. В. Галушко // Концепт. — 2016.
7. Гогунев Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта // Москва – 2000.
8. Мащенко М.В., Шишкина В.А. Физическая культура дошкольника. – Мн.: Ураджай, 2000
9. Пухов Д.Н. Опыт использования технологии формирования позитивного отношения к физической культуре детей школьного возраста / Д.Н. Пухов // Наука-2020.
10. Раҳмонов П.Ф. Жисмоний тарбия ўқитувчисининг фаолияти // Тошкент – 2016.
11. <https://review.uz/post/mirovaya-statistika-zdravooxraneniya-2021-monitoring-zdorovya-na-predmet-dostijeniya-cur>.